

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Махкамова Дилдора Абдурахмановна

Старший преподаватель кафедры

Филиала АГТУ в Ташкентской области Республики Узбекистан

кафедра "Общая экология и экономика"

Аннотация. Значение экологического образования имеет особое значение в развитии современного общества. Ведь устойчивое будущее человечества, рациональное использование природных ресурсов и решение экологических проблем напрямую зависят от знаний и образования, получаемых подрастающим поколением. Главная цель экологического образования — формирование у учащихся осознанного отношения к окружающей среде, повышение экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе. Привитие детям с дошкольного возраста таких навыков, как любовь к природе, посадка деревьев, экономия воды и энергии, грамотное обращение с отходами, имеет большое значение в их дальнейшей жизни. Экологическое образование не только обеспечивает гармонию между человеком и природой, но и является залогом экономического развития, здоровья людей и устойчивого развития. Поэтому экологическое образование должно осуществляться непрерывно на всех этапах, основываясь на сотрудничестве педагогов, родителей и общественности.

Ключевые слова: Экологическое образование, устойчивое развитие, экологическая культура, охрана природы, гармония между человеком и природой, экологическое образование, окружающая среда, экологическая безопасность, ответственность, рациональное использование ресурсов.

В современных условиях глобализации и индустриализации одним из наиболее острых вопросов, стоящих перед человечеством, является проблема решения экологических проблем. Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, изменение климата негативно влияют не только на природу, но и на здоровье человека и устойчивое развитие общества в целом. Поэтому значение экологического образования и воспитания не имеет себе равных.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

Экологическое образование направлено на формирование у человека ответственного отношения к природе, повышение экологической культуры и обеспечение экологической безопасности. Формирование экологического сознания каждого человека имеет огромное значение не только для сегодняшнего, но и для будущих поколений. Ведь если экологическое образование давать с детства, то человек будет формировать привычку бережного отношения к природе на протяжении всей своей жизни.

В данной статье всесторонне рассматриваются сущность экологического образования, его роль в развитии общества, его роль в системе образования, его роль в формировании экологической культуры, а также меры, предпринимаемые для развития экологического образования в Узбекистане.

Экологическое образование – это процесс формирования у человека экологического сознания, экологической культуры и осознанного отношения к природе. В процессе такого образования человек осознаёт взаимосвязь природы и общества, причины возникновения экологических проблем и ищет пути их решения.[2]

Основная суть экологического образования заключается в следующем:

1. Формирование идеи охраны природы. Человек не должен забывать об экологической ответственности в любой деятельности.
2. Понимание экологических проблем. Люди должны глубоко понимать загрязнение воды, воздуха, почвы и его последствия.
3. Предоставление практических навыков. Экологическое образование формирует не только знания, но и практические привычки – разделять отходы, экономить воду, сажать деревья.
4. Ответственность за будущее. Экологически сознательное поколение – главный залог устойчивого развития.[2]

Развитие общества происходит в гармонии с природой. Нанесение вреда природе также нарушит здоровье человека, экономическую стабильность и социальное благополучие. С этой точки зрения экологическое образование выполняет следующие задачи:

Обеспечение экологической безопасности. Экологические знания необходимы для уменьшения стихийных бедствий, изменения климата и истощения ресурсов.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

Формирует экологическую культуру в обществе. Благодаря этой культуре люди воспринимают сохранение природы как свой долг.

Обеспечивает устойчивое развитие. Благодаря экологическому образованию общество сохраняет природные ресурсы для будущих поколений.

Развивает национальное и глобальное сотрудничество. Поскольку экологические проблемы являются глобальной проблемой, экологическое образование также служит международному сотрудничеству.

Экологическое образование должно предоставляться на всех уровнях, от дошкольного до высшего образования. Поскольку формирование экологического сознания — это непрерывный процесс.

Этап дошкольного образования. Детей обучают навыкам любви к природе, заботы о животных и растениях. Например, экологическое образование осуществляется посредством простых действий, таких как посадка деревьев, полив цветов и кормление птиц.

Этап школьного образования. На уроках углубляются знания по экологии. Экологические знания интегрируются через биологию, географию и химию.

Этап высшего образования. Преподают экологические науки, соответствующие специальности. Например, «Экологическая экономика» для экономистов, «Технологии защиты окружающей среды» для инженеров.

Внеклассная работа. Экологические субботники, поездки на природу и экологические конкурсы прививают молодым людям любовь к природе.

Экологическая культура — это совокупность навыков человека, необходимых для жизни в гармонии с природой. Она включает в себя следующие компоненты:

1. Экологическая сознательность. Понимание ограниченности природных ресурсов.

2. Экологическая этика. Недопущение загрязнения и причинения вреда окружающей среде.

3. Экологическая деятельность. Практические работы, такие как посадка деревьев, переработка отходов и энергосбережение.

4. Экологическая ответственность. Чувство сохранения природы для будущих поколений.[4]

Экологическая культура зарождается в семье. Родители должны прививать детям любовь к природе и бережное отношение к ней. Важную роль в этом

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

процессе играют школы, высшие учебные заведения и средства массовой информации.

Развитие экологического образования и воспитания в Узбекистане является одним из приоритетов государственной политики. В последние годы принят ряд указов и постановлений, в том числе:

Постановления Президента «О дальнейшем развитии экологического образования и воспитания»;

поэтапное внедрение экологического образования в общеобразовательные школы;

широкая реализация акций по посадке деревьев в рамках общенационального проекта «Зелёное пространство».

Также активно развиваются экологические кружки в школах и экологические научные исследования в высших учебных заведениях.[5]

Экологическое образование имеет большое значение не только на национальном, но и на глобальном уровне. Ведь такие проблемы, как изменение климата, глобальное потепление и разрушение озонового слоя, являются общими для всего человечества. Такие международные организации, как ООН, ЮНЕСКО и ЮНЕП, объединяют народы мира для достижения общей цели, продвигая экологическое образование. Поэтому программы экологического образования, реализуемые в Узбекистане, также основаны на международном опыте.

В заключение следует отметить, что экологическое образование является одним из основных факторов сохранения будущего человечества. Оно формирует у людей с детства любовь, заботу, ответственность и сознательное отношение к природе. Экологически культурный человек вносит вклад в устойчивое развитие общества, охрану окружающей среды и сохранение здоровой окружающей среды для будущих поколений.

Реализация в Узбекистане комплексных реформ, направленных на развитие экологического образования, также играет важную роль в устойчивом развитии нашей страны. Экологическая сознательность каждого человека – это не только его личный долг, но и ответственность перед всем обществом.

Использованной литературы

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasidagi nutqi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 36 b.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 08, Сентябрь

2. Jo‘rayev R., Abduazizova D. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. – Toshkent: Universitet, 2015. – 240 b.
3. Normurodova G. Ekologik ta’lim va tarbiya metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – 180 b.
4. Rasulov Sh. Atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari. – Toshkent: Adolat, 2020. – 220 b.
5. Hasanov A., Xudoyberdiyeva M. Ekologik madaniyat va barqaror rivojlanish. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 195 b.